

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВЫРАЖАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА

Худайбергенов А. А., доцент,

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17711870>

Аннотация. Целью данной статьи является анализ лингвистические аспекты фразеологических единиц, выражающие положительные черты характера человека в английском и каракалпакском языках, а также выявляются методы изучения фразеологические подгруппы различных по составу и семантике фразеологических единиц с концептом «человек».

Ключевые слова: Фразеологическая единица, семантико-функциональные свойства, фразеологическая подгруппа, концепт «человек».

Фразеологизмы являются одним из языковых средств отражения действительности, но своеобразие их значения заключается в том, что оно «регулярнее, чем лексическое значение, используется для образной характеристики и усиленной субъективной оценки лиц и фактов, для передачи экспрессии и эмоционального состояния говорящего». Однако парадокс заключается в том, что при исследовании семантического поля эмоциональности объектом наблюдений зачастую выбираются лексемы, нежели фразеологизмы. А усложнённая информативность, оценочный элемент, образность и другие признаки фразеологизмов делают их "крепким орешком" для исследователей.

Анализ лексических и фразеологических единиц, традиционно причисляемых к эмоциональным в разных языках, свидетельствует о предпочтительном использовании определенной языковой техники. Так, в современном английском языке эмоциональные единицы относятся к определенным классам слов (так называемые строевые слова среди них отсутствуют); к эмоциональным единицам относятся определенные виды ФЕ, иноязычных слов; с ними связаны определенные словообразовательные модели, например, с полуаффиксами; определенные морфемы, например, квазиморфемы и т.д. [Арнольд, 1999:215]

К положительной черте характера человека относятся ФЕ с положительным субъективно-оценочным компонентом фразеологического значения, т.е. ФЕ со значением, вызывающим одобрение как констатацию социально устоявшейся оценки определенных черт характера человека. Их количество значительно меньше количества ФЕ отрицательной оценки.

Довольно многочисленной в обоих языках является фразеологическая подгруппа со значением «искренность, откровенность»: сказать (говорить) по

чести; бросать (бросить, кинуть) в лицо (глаза) кому; быть (оставаться) самим собой; not to mince (without mincing) matters (one’s words, not to mince the matter, without mincing the matter); not to put too fine an edge upon; tell smb. his own; single heart (mind); have too much tongue; (as) open as the day; plain dealer; act on the square. [Geerz, 2003:464]

К фразео-семантической подгруппе с общим значением «честность» относятся: стоять на своем посту (ср. в каракалпакском языке: постта турыў); с чистой (спокойной) совестью; play a straight bat; treat smb. white; (as) straight as a die; as honest a man as ever broke bread (as ever lived by bread; as honest a man as ever trod on earth, shoe leather; honest, as honest as the skin between his brows).

К фразео-семантической подгруппе со значением «трудолюбие» относятся ФЕ: have one’s heart in one’s work; be a devil to work; a wilting horse; work one’s head off; put some ginger into; (as) busy as a bee (busy, as a beehive; as a beaver, as a hen with one chicken (амер. busy as a cockroach on a Hot stove, as a one-armed paperhanger); work double tides – work at high pressure; work up to the collar: take off one’s coat; не разгибать спины (ср. в каракалпакском языке: белин жазбай ислеў, тынбай ислеў); давать (дать) жизни (в третьем значении) (ср. в каракалпакском языке: дуньяға келтириў). [Бердимуратов, 1964: 77]

Большое количественное расхождение ФЕ характерно для фразео-семантической подгруппы «энергичность»: go it boots; get up and get; draw the bow up the ear; move heaven and earth и т.д.

Среди фразеологизмов фразео-семантической подгруппы с общим значением «самостоятельность» можно выделить: go it alone; hoe one’s (one’s own) row; stand on one’s own bottom; a self-made man; do for oneself; be fond of one’s own way; go on one’s own hooks; сам себе хозяин (господин, голова) (ср. в каракалпакском языке: ол өзине өзи басшы); сам большой (сам маленький); стоять на своих (собственных) ногах. [Erikson, 2004:312], [Бердимуратов, 1964:78]

Нами выделены отдельно три подгруппы со значениями «решительность», «смелость», «мужество» на основании определенной разницы в их лексических значениях. Но наличие довольно значительного числа (особенно в английском языке) фразеологизмов, объединяющих эти три понятия без выделения интегральных сем «решительности», «смелости» или «мужества» на первый план, привело к выявлению еще одной объединенной подгруппы «решительность, смелость, мужество». Например, фразеологизм *разрубить (рассекать) гордиев узел* имеет значение «разрешать сложный, запутанный вопрос, трудную задачу, какие-либо затруднения смело, решительно, сразу», а английский фразеологизм *have sand in one’s craw* означает «быть решительным, мужественным человеком»

(ср. в каракалпакском языке: журекли адам). Представляет интерес тот факт, что ФЕ со значением «искренность, откровенность» в каракалпакском языке преобладают над количеством фразеологизмов с тем же значением в английском языке.

Человек не только называет (классифицирует) объекты и их признаки, познавательная деятельность заключается и в накоплении знаний и опыта об этих объектах реальной действительности, в выработке определенной установки к этим объектам, в определении их ценности, в создании системы оценок. Объектом номинации и оценки для человека могут явиться любые предметы и явления, существующие помимо его духовного мира, в том числе мысли, эмоции и переживания других людей, но также и содержание духовного мира человека – его собственные мысли, эмоции и переживания. [Амосова, 1963:208]

Сущность эмоциональной оценки рассматривают и под другим углом зрения, например, с позиции стилистики.

Большой интерес представляет в этой связи определение сущности стилистической номинации. «Таким образом, в качестве предмета обозначения стилистически маркированной виртуальной единицы выступают определенные категории социально-психологической деятельности людей – квалификативные сферы, а также признаки квалификативного характера, визуально закрепленные за денотатом языковым коллективом». [Токарев, 2003:56-60]

Список использованной литературы:

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии.- Л.: Изд.ЛГУ, 1963.-208с.
2. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интерконтекстуальность.- СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999.- 215с.
3. Бердимуратов Е. Хэзирги заман каракалпак тили – Лексика.- Нөкис, 1964.
4. Токарев Г.В. К вопросу о типологии культурных коннотаций // Филологические науки.- М., 2003.- №3.- С 56-60.
5. Geertz. The Interpretation of Cultures. - New York: Garland, 2003.- 464p.
6. Erikson E. Linguistic Identity and the limits of global English. -Oxford, 2004.-312p.